

UTILIZATSIYA YIG'IMINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI

Kaljanov Baxadir Dauletbayevich

Bojxona qo'mitasining Toshkent shahar boshqarmasi Markazlashtirilgan “MED” bojxona posti katta inspektori Toshkent shahar, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272468>

Annotatsiya. Maqolada utilizatsiya yig'imi undirishning nazariy jihatlarini, uning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati, shu jumladan davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishga ta'siri, tulanadigan tovarlar va transport vositalari importini optimallashtirishning ahamiyati, mamlakatning tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashda iqtisodiy tartibotini mustahkamlashda imkoniyatlari hamda tashqi savdo statistik ma'lumotlari asosida ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. utilizatsiya yig'imi, transport vositalari, iqtisodiy va ekologik chora, tashqi savdo, import, davlat byudjeti.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты взимания утилизационного сбора, его значение в экономике страны, в том числе влияние на формирование доходов государственного бюджета, значение оптимизации импорта товаров и транспортных средств, возможности укрепления экономического порядка страны. в обеспечении охраны природы, а также статистики внешней торговли, в статье представлены научные предложения и разработаны практические рекомендации.

Ключевые слова. утилизационный сбор, транспортные средства, экономические и экологические меры, внешняя торговля, импорт, государственный бюджет.

Annotation. The article examines the theoretical aspects of collecting the recycling fee, its importance in the country's economy, including the impact on the formation of state budget revenues, the importance of optimizing the import of goods and vehicles, the possibility of strengthening the country's economic order in ensuring environmental protection, as well as foreign trade statistics, the article presents scientific proposals and develops practical recommendations.

Keywords. recycling fee, vehicles, economic and environmental measure, foreign trade, import, state budget.

Mamlakatimizda ekologik xavfsizligini ta'minlashda iqtisodiy chora sifatida 2020 yil 1 avgustdan boshlab amaliyotga joriy qilingan utilizatsiya yig'imi, davlatimiz byudjetini tuldirishda yildan yilga o'zinig salmoqli o'rnini mustahkamlab bormoqda.

Utilizatsiya yig'imi tulanadigan tovarlar turiga texnikalar va transport vositalariga nisbatan joriy qilingan bo'lib, ushbu yig'imning asosiy qismi transport vositalaridan undiriladi.

Yigirmanchi asrda jahon hamjamiyatida mashinasozlik mahsulotlari ishlab chiqarishni 100 baravarga, AQSHda 300 barobarga, Yaponiyada 500 baravarga oshgan bo'lib, so'nggi yillarda esa ishlab chiqarish hajmi tobora oshib bormoqda.¹

Xalqaro avtomobil ishlab chiqaruvchilar tashkiloti (*International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, OICA*) ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil O'zbekiston 333 dan ziyod avtomobillar ishlab chiqarib, transport vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha

¹ - Методика определения величины утилизационного сбора для выведенной из эксплуатации самоходной техники. <http://vestnik.mrsu.ru>, <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-opredeleniya-velichiny-utilizatsionnogo-sbora-dlya-vyvedennoy-iz-ekspluatatsii-samohodnoy-tehniki/viewer>

shu yili jahon reytingida 28-o’rinni, MDH davlatlari orasida Rossiyadan keyin 2-o’rinni, Markaziy Osiyo davlatlari orasida 1-o’rinni egalladi(1-rasm).

Transport vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha Jahon reytingi 2022 yilda (ming dona)			
O'rin	Davlat	Soni	
1	Xitoy	27 020,6	
2	AQSH	10 060,3	
3	Yaponiya	7 835,5	
4	Hindiston	5 456,9	
5	Korea	3 757,0	
6	Germaniya	3 677,8	
7	Meksika	3 509,1	
8	Braziliya	2 369,8	
9	Ispaniya	2 219,5	
21	Rossiya	608,1	
28	O'zbekiston	333,6	
45	Ozarbayjon	2,0	
47	Ukraina	1,5	
	Jahonda	85 016,7	

1-rasm. 2022 yilda transport vositalarini ishlab chiqarish bo'yicha Jahon reytingi²

Jahonda utilizatsiya yig'imi nafaqat texnikalar va transport vositalariga, balki maishiy texnika, elektro-texnika, batareya va akkumulyatorlarga nisbatan ham qo'llanilmoqda. Masalan, batareya va akkumulyatorlarga 2012 yilda Shveysariyada utilizatsiya yig'imi joriy qilingan.³ Bu esa o'z navbatida mamlakatning iqtisodiy-ekologik xavfsizlikni ta'minlash, davlat byudjetini tuldirishda uning tushumini oshirishga xizmat qiladi.

Ushbu yig'im to'lanadigan tovarlar ro'yxatini kengaytirish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.12.2023 yildagi "O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to'g'risida"gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-422-son qarori asosida utilizatsiya yig'imi to'lanadigan pnevmatik rezina shinalar va pokrishkalarining ro'yxati va utilizatsiya yig'imi miqdorlari belgilandi.

Utilizatsiya yig'imi — ekologik xavfsizlikni ta'minlash, fuqarolar sog'lig'ini va atrof-muhitni g'ildirakli transport vositalari, o'ziyurar mashinalar va ularning tirkamalari, pnevmatik rezinali shinalar va pokrishkalar o'z iste'mol xususiyatlarini yo'qotganidan keyin hosil bo'ladigan chiqindilarning zararli ta'siridan himoya qilish maqsadida to'lanadigan yig'im.⁴

² - Мировой автопром: цифры, история, рейтинги. <https://dknews.kz/ru/dk-avto/314126-mirovoy-avtoprom-cifry-istoriya-reytingi>

³- Schweiz: Ab 2012 wird die Entsorgungsgebühr für alle Batterien im Voraus erhoben. recyclingportal.eu (19 декабря 2011).

⁴-O'zbekiston Respublikasining "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-42423?ONDATE=01.01.2024>

Utilizatsiya yig'imi tulanadigan tovarlar importida ushbu yigimning bojxona to'lovlariniga (*bojxona boji va qo'shilgan qiymat solig'i*) nisbati 2021 yilda 33,8 % ni yoki 717,99 mlrd. so'mni, 2022 yilda 23,7 % ni yoki 673,24 mlrd. so'mni va 2023 yilda 30,5 % ni yoki 2150,22 mlrd. so'mni tashkil etdi. (2-rasm).

2-rasm. Bojxona to'lovlari va utilizatsiya yig'imi undirilishi diagrammasi (mlrd. so'mda)

Utilizatsiya yig'imining iqtisodiy-ekologik xavfsizlikni ta'minlash, davlat byudjetini tuldirishda uning tushumini oshirish yuzasidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlardan va tahlillardan quyidagicha xulosalar shakllantirildi.

-Utilizatsiya yig'imi tulanadigan tovarlar ro'yxatini kengaytirish va ularga nisbatan utilizatsiya yig'imi miqdorlari belgilash.

-Utilizatsiya yig'imi miqdorlarini (*stavkalarini*) optimallashtirish orqali milliy ishlab chiqaruvchilarni qullab-quvvatlash va importni nazorat qilish.

-Utilizatsiya yig'imini qonuniy asoslarini mustahkamlash orqali uni undirish, qaytarib berish, qayta rasmiylashtirish va bekor qilish tizimini takomillashtirish.

-Texnika va transport vositalariga nisbatan utilizatsiya yig'imidan berilayotgan imtiyozlarni va ularning miqdorlarini qayta ko'rib chiqish.

Yuqoridagi xulosa va takliflarning amalda joriy etilishi kelgusida iqtisodiy va ekologik xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, transport vositalarini mahalliyashtirish va ularning eksport hajmini oshirish, import qilinadigan ayrim turdagi tovarlarga utilizatsiya yig'imilarini joriy qilgan holda davlat byudjeti tushum oshishiga xizmat qiladi deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Методика определения величины утилизационного сбора для выведенной из эксплуатации самоходной техники. <http://vestnik.mrsu.ru, https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-opredeleniya-velichiny-utilizatsionnogo-sbora-dlya-vyvedennoy-iz-ekspluatatsii-samohodnoy-tehniki/viewer>
2. Европейская экономическая комиссия Комитет по внутреннему транспорту Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств. Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.3) <https://unece.org/DAM/trans/main/wp29/wp29resolutions/ECE-TRANS-WP.29-78r6r.pdf>
3. O'zbekiston Respublikasining "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-42423?ONDATE=01.01.2024>
4. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-107115>
5. Uzbekistan: Vehicle disposal fee is introduced <https://www.pravsky.com/uzbekistan-vehicle-disposal-fee-introduced>

6. <https://dknews.kz/ru/dk-avto/314126-mirovoy-avtoprom-cifry-istoriya-reytingi>
7. [Schweiz: Ab 2012 wird die Entsorgungsgebühr für alle Batterien im Voraus erhoben.](https://recyclingportal.eu)
recyclingportal.eu (19 декабря 2011).